

СУЩНОСТЬ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, ЯЗЫК КУЛЬТУРЫ

Андижанский государственный технический институт старший
преподаватель кафедры "Языки и гуманитарные науки"

М.Ю.Халикова

Культура – слово очень многозначное: культура Древней Греции; человек высокой культуры; сверх культуры; конопля культурная; деятели культуры и т.д.

Культура – это исторически определённый уровень развития общества и человека, выраженный в типах и формах жизни и деятельности людей и создании материальных ценностей.

Культура – сложная целостность, включающая в себя привычки, приобретённые человеком как членом общества (вера, мораль, искусство, право, обычай и т.д.). [Тайлер, XIX в.]

Культура в противовес природе, т.е. миру не созданному человеком.
Culture - возделывание почв (Рим).

Человек – природа как отрицание природы, «надприродное» существование. В сознании любого человека - проблема соотношения природы и культуры. Человек может исключить себя из общества, но не из культуры.

Жан Жак Руссо. Его система возникла как реакция на действие цивилизации, мира социума на естественную человечность: всё, что приносится – зло; всё добро – в естественном, диком. Примитивный, естественный человек – основа.

Сам по себе человек – артефакт, т.е. объект действия культуры. 99 % наших знаний мы приобретаем от культуры, а не на собственном опыте.

Человечество – это все, кто был до нас и будет после нас. Культура – это то, что нужно передать, в частности, через систему образования. Общество может отторгать человека, но культура принимает все.

Синхрония (греч. одновременность) – требование брать для сравнения явления относящиеся к одному временному срезу языка.

Синхрония – временной срез. Пространство – доминирующий фактор.

Диахрония (греч. чрезвременность) – понятие о развитии и изменении языка во времени.

Культура как единая система ценностей, опирается на развитие человека как субъекта.

Знание обычно отождествляется с научным знанием. Но знание – это еще и обыденные сведения, зафиксированные исторической практикой (не обязательно книги, но и обычаи, свидетельства).

Существует много сфер знаний. Объем знаний, полученный человеком до 7 лет больше, чем полученный им за всю оставшуюся жизнь.

Символ – это орудие культуры. Существует великое множество общих и частных символов. Например, человеческий язык:

- семиотика;
- семантика.

Знак – средство выражения человека. Знак – это показатель, выразитель, служащий условным знаком.

Значение – отображение предмета действительности, явления, отношения, качества и т.д.

«Почему символ мира – голубь, а не ворона?!»

Между знаком и значением есть неразрывная связь.

Символ наделен некой образностью, органической многозначностью. Для научного языка важна однозначность, а в культуре символ многозначен.

Миф (Myth) - важнейшая культурологическая единица. Это предание. В нем есть тождество символической формы и содержания. Миф отражает действительность в конкретных чувственных образах, в виде образного повествования. Мифы прошли очень сложный этап развития, например, матриархат - патриархат.

Язык – центральная категория культуры. Он существует для коммуникации, человек мыслит с помощью языка.

Все, о чем говорилось выше, и есть язык культуры:

- образы, представления;
- мифы, символы;
- обычаи, традиции и т.д.

Объяснение и понимание – важная часть культурной активности. Смысл одной культуры непереводем в полной мере на смысл другой культуры. Также и язык.

Лихачев по этому поводу писал: «Настоящие ценности культуры развиваются только в соприкосновении с другими культурами...».